

VII ENCUENTRO IBÉRICO DE ESTÉTICA

VII ENCONTRO IBÉRICO DE ESTÉTICA
VII IBERIAN MEETING ON AESTHETICS

EL ARTE Y LO HUMAN ●

A ARTE E ● HUMAN ●

--- ART --- THE ---

EL ARTE Y LO HUMAN ●

A ARTE E ● HUMAN ●

THE --- AND ---

EL ARTE Y LO HUMAN ●

A ARTE E ● HUMAN ●

--- ART AND THE ---

PROGRAMA / PROGRAM

ONLINE

21-23 / 04 / 2021

ORGANIZA

SEyTA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

EFRE
Estudios sobre Filosofía, Retórica y Estética
Grupo de Investigación HUM 192

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Área de Estética y Teoría de las Artes
Departamento de Filosofía I
Universidad de Granada

COLABORA

Carmen de la Victoria
Universidad de Granada

9.00-9.30 **INAUGURACIÓN / OPENING**
<https://meet.google.com/iyb-vbmt-mzc>

9.30-11.00 **SESIÓN PLENARIA / PLENARY SESSION**
<https://meet.google.com/apn-ngak-php>

Coreografías de la casualidad. El arte, lo humano y Tom McCarthy
Domingo Hernández (Universidad de Salamanca)
Modera/Chair: **Carmen Rodríguez**

11.00-11.30 **CAFÉ / COFFEE BREAK**
<https://meet.google.com/hjm-hezr-ftx>

<https://meet.google.com/yng-bsfu-ipk>

MESA 16. CUERPOS HUMANOS, POSHUMANOS Y TRANSHUMANOS / HUMAN, POSHUMAN, TRANSHUMAN BODIES
Moderador/Chair: **Carmen Rodríguez Martín**

<https://meet.google.com/eyh-hyqj-qvc>

MESA 12. LOS LENGUAJES DE LO HUMANO: ARENDT, PERLONGHER, SCHAEFFER / THE LANGUAGES OF THE HUMAN: ARENDT, PERLONGHER, SCHAEFFER
Moderador/Chair: **Jordi Carmona Hurtado**

11:30-12:00 *Un catálogo rabínico sobre los órganos del cuerpo y sus funciones: texto y contextos*
Lorena Miralles Maciá
Universidad de Granada

Mundo, fuego y cenizas: consideraciones arendtianas en torno al arte y la estética
Agustín Palomar Torralbo
Universidad de Granada/IES La Madraza
Uxía Fernández Piñeiro
Universidad de Burgos

12:00-12:30 *Cuerpo, arte y transformación social*
Raquel Cascales
Universidad de Navarra

Variaciones sobre una antropología del éxtasis en Néstor Perlongher
David Iriarte Toro
Universidad de Buenos Aires

12:30-13:00 *La creación posthumana en la obra de Remedios Varo*
Andrea Luquin Calvo
Universidad Internacional de Valencia

Ontología y excepcionalidad humana en la construcción de la dimensión estética: conexiones y rupturas de la mano de Jean-Marie Schaeffer
Elena Yrigoyen Carpintero
Universidad Autónoma de Madrid

13:30-16:00 **ALMUERZO / LUNCH**

<https://meet.google.com/aww-qznm-qjs>

MESA 13. LO HUMANO EN EL CINE / HUMAN IN CINEMA

Moderador/Chair: **María Jesús Godoy**

<https://meet.google.com/dpu-oxsb-fzt>

MESA 8. ÉTICA, ESTÉTICA Y PSICOLOGÍA / ETHICS, AESTHETICS AND PSYCHOLOGY

Moderador/Chair: **Nélio Conceição**

16:00-16:30 *Leer, hilar, decir: Una reflexión sobre el arte, la identidad y la memoria en torno a La Mirada de Ulises de Theo Angelopoulos*
Agustín Julián Candado Alonso
Universidad de Salamanca

A experiência do ver-em: entre a psicologia e a semântica da obra
Vítor Moura
Universidade do Minho

16:30-17:00 *El cine y la simpatía por la debilidad humana*
Fernando Infante del Rosal
Universidad de Sevilla

Libertad y necesidad: bases biológicas de la ética y de la estética
María Pilar Beltrán Pascual
Universidad de Granada

17:00-17:30 *El concepto de modelo en Robert Bresson*
Alfonso Hoyos Morales
Universidad Autónoma de Barcelona

Integrating aesthetic and therapeutic imperatives
Cláudio Alexandre S. Carvalho
Universidade do Porto

17:30-18:00 *Devir-Humano em Los Animales e Las Fuerzas de Paola Buontempo*
Bárbara Bergamaschi Novaes
Universidade Católica Portuguesa do Porto

18.00-18.30 **CAFÉ / COFFEE BREAK**

<https://meet.google.com/puw-ixuw-ngd>

<https://meet.google.com/idc-fiqq-hak>

MESA 4. NOCIONES DE LO HUMANO EN LA ESTÉTICA ALEMANA / NOTIONS OF HUMAN IN GERMAN AESTHETICS

Moderador/Chair: **José Francisco Zúñiga García**

<https://meet.google.com/ueo-iosb-zyg>

MESA 15. LO HUMANO EN LA MÚSICA / HUMAN IN MUSIC

Moderador/Chair: **María Ferreiro Ferreiro**

18:30-19:00 *El Sócrates de Hamann, entre la estética y la religión: una lectura socrática de la Aesthetica in nuce*
Santiago Rebelles del Valle
Universidad de Granada

Arte sonoro: ¿más allá de lo antropomórfico?
Marina Hervás Muñoz
Universidad de Granada

19:00-19:30 *Lo 'humano' en la obra de Richard Wagner a la luz de Ludwig Feuerbach*
Magda Polo Pujadas
Universidad de Barcelona

La improvisación y lo humano en la música
Gustavo Adolfo Domínguez Ojalvo
Universidad de Sevilla

19:30-20:00 *Lo humano y lo trágico en el Epistolario entre Schiller y Goethe*
Miguel Salmerón Infante
Universidad Autónoma de Madrid

We buy your life, entire or in pieces: disidencia y capital en La farsa monea (2017) de Pedro G. Romero, Israel Galván y Niño de Elche
Pedro Ordóñez Eslava
Universidad de Granada

	https://meet.google.com/aux-zhza-tky	https://meet.google.com/fac-udgs-rpe
	MESA 1. TECNOLOGÍAS DEL YO: MUNDO DIGITAL / TECHNOLOGIES OF THE SELF: DIGITAL WORLD Moderador/Chair: Nélio Conceição	MESA 2. LA FRONTERA ENTRE LA TÉCNICA Y EL ARTE / THE BORDER BETWEEN TECHNIQUE AND ART Moderador/Chair: Fernando Infante del Rosal
9:00-9:30	<i>Arte digital humano y reproductivo</i> Ilia Galán Universidad Carlos III	<i>Polirritmias incommunes en los paisajes sonoros multiespecies</i> Susana Jiménez Carmona Universidad de Barcelona
9:30-10:00	<i>Lo humano y lo digital: mundo intermedio</i> Claudia Mosqueda Gómez Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma	<i>La robótica social y su puesta en escena: un análisis estético</i> Adrián Pradier Universidad de Valladolid
10:00-10:30	<i>A metáfora do “desaparecimento” na estética do digital</i> Joaquim Manuel Fernandes Braga Universidade de Coimbra	<i>Una reflexión a partir del Fausto de Goethe</i> Fabio Bartoli Universidad de Salamanca

10:30-11:30 **CAFÉ / COFFEE BREAK**

<https://meet.google.com/hsv-pcnr-bsh>

	https://meet.google.com/jfc-tcfh-sdf	https://meet.google.com/rgx-wtbg-gyy
	MESA 17. ESTÉTICAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA DESCOLONIZACIÓN / AESTHETICS OF DECENTRALIZATION AND DECOLONIZATION Moderador/Chair: Santiago Rebelles del Valle	MESA 18. LO HUMANO EN LAS ARTES VISUALES / HUMAN IN VISUAL ARTS Moderador/Chair: María Ferreiro Ferreiro
11:30-12:00	<i>La deshumanización del “peligro amarillo” en la propaganda anti-japonesa estadounidense</i> Jaime Romero Leo Universidad de Salamanca	<i>Algunas bocanadas y una imagen. La acción como gesto significativo en la obra de Óscar Muñoz</i> M^a Silvina Valesini y M^a Guillermina Valente Universidad Nacional de la Plata
12:00-12:30	<i>Maria Graham: percepción y creación estética de la fragilidad humana. Esclavitud en el Brasil colonial</i> Maria de Fátima Lambert ESE / Politécnico do Porto	<i>Deshumanización, sobrehumanización y rehumanización del arte en M^a Luisa Caturla</i> Sara Jácome González Universidad de Salamanca
12:30-13:00	<i>Descentralizando lo humano con el arte indio: por una estética de la interdependencia</i> Rosa Fernández Gómez Universidad de Málaga	<i>O animal humano em Graça Morais</i> Marcus Ramusyo de Almeida Brasil Instituto Politécnico de Bragança
13:00-13:30		<i>Identidad y tecnologías de la imagen: el tratamiento de lo humano en el videoarte. Un recorrido por el Proyecto de Investigación ARES-EShID</i> José Luis Panea Fernández y Ruth Sanjuán Villa Universidad de Castilla-La Mancha

13:30-16:00 **ALMUERZO / LUNCH**

<https://meet.google.com/fyh-mwhx-ocw>

MESA 6. HUMANO, INHUMANO, SUBLIME / HUMAN, INHUMAN, SUBLIME

Moderador/Chair: **José Francisco Zúñiga García**

<https://meet.google.com/oir-kqzu-xzk>

MESA 5. NOCIONES ESTÉTICAS DE LO HUMANO: NANCY, KAFKA, SIMONDON / AESTHETIC NOTIONS OF HUMAN: NANCY, KAFKA, SIMONDON

Moderador/Chair: **Jordi Carmona Hurtado**

16:00-16:30 *El arte y lo inhumano, una relación paradójica*
Sergio Meijide Casas
Universidad de Santiago de Compostela

Por-trait, trazando el sujeto en el pensamiento de Jean-Luc Nancy
Paula Sánchez Mayor
Universidad Complutense de Madrid

16:30-17:00 *Lyotard, el arte y lo inhumano*
Gérard Vilar
Universidad Autónoma de Barcelona

Gregor Samsa
Humberto Brito
Universidade Nova de Lisboa

17:00-17:30 *No limite do humano: algumas notas sobre a categoria do sublime na filosofia moderna*
Maria Teresa Neto Projecto
Universidade de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa

El concepto de modulación en Simondon como apertura a una estética no-humana
Guillermo Rodríguez Alonso
Universidad de Santiago de Compostela

17:30-18:00 *Sublime postmedia y perspectivas de lo humano*
Marcelo Jaime Teruel
Universidad de Valencia

18.00-18.30 **CAFÉ / COFFEE BREAK**

<https://meet.google.com/rhn-gxru-hrr>

<https://meet.google.com/qhn-wgfs-xfp>

MESA 10. PENSAR LO MODERNO DESDE LO HUMANO / THINKING ABOUT MODERN THROUGH HUMAN

Moderador/Chair: **Jordi Carmona Hurtado**

<https://meet.google.com/www-efyh-iqf>

MESA 14. CUERPO HUMANO, HUMANA SUBVERSIÓN / HUMAN BODY, HUMAN SUBVERSION

Moderador/Chair: **Carmen Rodríguez Martín**

18:30-19:00 *Reevaluando la modernidad del siglo XX*
César Saldaña Puerto
Universidad Politécnica de Cataluña

Una lectura de Nebreda desde el cuerpo sensible, el cuerpo ontológico y el cuerpo político
María Ferreiro Ferreiro
Universidad de Granada

19:00-19:30 *Intersticios de infinitud en la condición humana: poéticas del fenómeno saturado*
Ignacio Vieira
Universidad de Sevilla

Hacer como si. Estrategias drag para un nuevo reparto de lo sensible en el museo
Bárbara Bayarri Viñas y Elena Ramírez González
Universidad de Barcelona

19:30-20:00 *Los límites de lo 'humano' y el desborde de la existencia*
Natasha Luna Málaga
Universidad Católica de Lovaina

Las representaciones corporales en el arte outsider latinoamericano
Velebita Koričančić
Universidad Anáhuac México

20:00-20:30 *O humano e a arte: entre finitude e infinitude*
João Manuel Gouveia de Almeida Peneda
Universidade de Lisboa

<https://meet.google.com/whd-zbnr-qot>

MESA 11. ARTE Y COTIDIANIDAD / ART AND EVERYDAY LIFE

Moderador/Chair: **Santiago Rebelles del Valle**

9:00-9:30	<i>Estética de lo cotidiano, estética del cuidado</i> M^a Jesús Godoy Domínguez Universidad de Sevilla
9:30-10:00	<i>Belleza, utilidad y emociones cotidianas: valor humano y artístico del memorial</i> Matilde Carrasco Barranco Universidad de Murcia
10:00-10:30	<i>El impulso primario de creación. En torno a Friedrich Nietzsche y la voluntad de poder</i> Gloria Luque Moya Universidad de Málaga
10:30-11:00	<i>La 'necesidad natural' del trabajo. De la pereza como verdad efectiva de los fines del hombre</i> Juan Evaristo Valls Boix Universidad de Barcelona

11:00-11:30 **CAFÉ / COFFEE BREAK**

<https://meet.google.com/kgb-mgxs-zbi>

<https://meet.google.com/akg-kcsr-eji>

<https://meet.google.com/tnn-nzev-xuu>

MESA 7. NOCIONES DE LA PRAXIS DESDE LA ANTROPOLOGÍA ESTÉTICA / NOTIONS OF PRAXIS FROM AESTHETIC ANTHROPOLOGY
Moderador/Chair: **José Francisco Zúñiga García**

MESA 3. NATURALEZA Y TÉCNICA / NATURE AND TECHNIQUE
Moderador/Chair: **Patri Díez**

11:30-12:00	<i>La socialización de la creatividad. El arte y lo humano desde un materialismo estético</i> Raúl Pérez Andrades Universidad de Sevilla	<i>Contemplanção da beleza e beleza da contemplação. O jardim como salvação</i> Marina Moirika Reker Universidade de Lisboa
12:00-12:30	<i>¿Lo humano salvado por la belleza?</i> Francisco J. Falero Folgoso Universidad de las Islas Baleares	<i>Arte, técnica y naturaleza en la obra de Luis Barragán</i> M^a de la Cruz López Viso E.T.S.A.M.
12:30-13:00	<i>Los límites de la antropología estética</i> María Verónica Galfione Conicet/Universidad Nacional del Litoral	<i>Understanding Aesthetics Experience through Tactility and Care: International Resonances in Fayen d'Evie and Carolina Caycedo's Work</i> Àger Pérez Casanovas Universidad Autónoma de Barcelona Beatriz Salazar Duque Universidad de Antioquía

13:00-16:00 **ALMUERZO / LUNCH**

<https://meet.google.com/hdo-asui-vjs>

MESA 9. LOS AFECTOS EN LA EXPERIENCIA ESTÉTICA / EMOTIONS IN AESTHETIC EXPERIENCE

Moderador/Chair: **Fernando Infante del Rosal**

16:00-16:30 *Afectividad y voluntad de arte: una lectura nietzscheana de la recepción afectiva de la obra de arte*

Sergio Casado Chamizo

Universidad de Salamanca

16:30-17:00 *La nostalgia como experiencia estética. Sus posibilidades proactivas y emancipatorias desde el prisma de la psicología*

Javier Leñador González-Páez

Universidad de Sevilla

17:15-18:45 **CONFERENCIA DE CLAUSURA / CLOSING CONFERENCE**

<https://meet.google.com/zsr-qukq-kfp>

A experiênciã estética revisitada. Um contributo de Mário Pedrosa

António Pedro Pita

Universidade de Coimbra

Moderador/Chair: **Nélio Conceição**

18:45-19:15 **CAFÉ / COFFEE BREAK**

<https://meet.google.com/bdw-gbci-nzi>

19:15- 20:15 **ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES**

<https://meet.google.com/jwg-udtx-rkn>